

令和3年度 卒業論文

フルート演奏支援システムのための音響分析

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

大下沙偉

2022年2月 提出

概 要

フルートは息の向きや吹く時の口の大きさを変えた時の音の変化量が大きい楽器である。そのため、初学者にとって、自分の音を聴いてどのように改善すればよいかを自ら判断するのは、簡単なことではない。そこで本稿では、吹いた音が良い音か、また、どのように修正すれば良い音になるのかを判断できるシステムの作成の実現のための音響分析を行う。

フルートの音響分析に関しては、これまで様々な研究がおこなわれていて、音色の良し悪しと音響的特徴の関係を議論するものや、正しい音を吹いているのかを判断するシステムなどがあった。しかしどのように修正すればよいかを判断するには音響的特徴と吹き方の関係性を考慮することが重要である。

分析方法としてフルートの演奏音の吹き方や主観評価の違いによる音響特徴量の差を調べる。そのためにクラウドソーシングサイトにて演奏音と音に対する主観評価の収集を行う。その音の振幅、基本周波数、振幅スペクトルから音響特徴量を得て、自動評価である線形回帰と決定木を使い、吹き方や主観評価ごとの分類を行う。自動評価の精度から判定条件を考える。

集めた演奏音を分析した結果、主観評価の良いものと悪いものの音響的特徴の差が現れ、先行研究の知見と一致する部分も見つかった。しかし吹き方の違いによる特徴量の分布の違いは見られなかった。線形回帰で得られた式を使用し、主観評価の値を予測すると、二乗平均平方根誤差 (RMSE) は0.7ほどであった。よって主観評価の予測はある程度はできると思われるが、実際の評価が高い場合の予測はあまりできていなかった。決定木で吹き方の分類を行うと [普通] と [その他] の識別率は

7割ほど, さらに細かく分類すると識別率は5割以下となった. また主観評価の分類を行うと, 識別率が8割以上となり, 最大で9割を超えるものも存在した.

このことから, 音響特徴量の分析と自動評価の結果より, 適切な吹き方ではないこと, 主観評価の値はある程度判断できるといえる. 一方, 原因の特定は難しい可能性が高いと考えられる.

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 背 景	1
1.2 目 的	2
1.3 関連研究	2
第2章 分 析	3
2.1 使用データ	3
2.2 主観評価	4
2.3 音響分析方法	5
2.3.1 無音区間の除去	5
2.3.2 振幅や基本周波数の時間変化に関する特徴量	6
2.3.3 振幅スペクトルに関する特徴量	7
2.4 自動評価	8
2.4.1 線形回帰	9
2.4.2 決定木	9

第3章 結 果	11
3.1 分析結果	11
3.2 分析結果より	12
3.3 線形回帰	12
3.4 決定木	13
3.4.1 目的変数: 主観評価	13
3.4.2 目的変数: 吹き方の種類	14
第4章 結 論	23
参考文献	25
付録A 実験関連	29
A.1 音量調整プログラム	29
A.2 使用データ	29

目次

2.1	楽譜	4
3.1	各演奏音の特徴量 (標準化済) の分布 (左から [普通] [口大きめ] [口 小さめ] [息上向き] [息下向き])	15
3.2	評価の良かった/悪かった演奏音の振幅, 基本周波数, 振幅スペクトル	17
3.3	実測値 (X 軸) と予測値 (Y 軸)	17
3.4	主観評価に関する決定木	18
3.5	深さ 2 よりも識別率が高かったもの	19
3.6	吹き方に関する決定木	20
3.7	深さ 2 よりも識別率が高かったもの	21
3.8	深さ 2 よりも識別率が高かったもの (外れ値除去)	22

表 目 次

2.1	演奏実験の内訳	4
2.2	主観評価実験の内訳	5
2.3	主観評価における質問項目	5
2.4	主観評価における選択肢 1	5
2.5	主観評価における選択肢 2	6
3.1	特徴量が外れ値の演奏音とそれに対する主観評価 (空欄は未評価のもの)	16
3.2	決定木の深さと識別率 1(括弧内は外れ値を除いたもの)	17
3.3	決定木の深さと識別率 2(括弧内は外れ値を除いたもの)	18

第1章 序 論

1.1 背 景

フルートは吹奏楽で人気な楽器であるが、息の向きや吹く時の口の大きさを変えた時の音の変化量が大きい楽器であるため、良い音で演奏するのが難しい楽器である。適切な音色で演奏するには、口の大きさや息の向き・強さを注意深くコントロールする必要がある。

しかし、フルートの吹き方を指南する書籍などは数多く市販されているが、これらについて明確に書かれているものは多くない。仮に詳細に書かれた書籍を読んだとしても、初学者にとって、自分の音を聴いてどのように改善すればよいかを自ら判断するのは、簡単なことではない。

そこで、演奏した音からどのように修正すれば良い音になるのかを示してくれるようなシステムが実現すれば、フルートの演奏技術の向上に役立つと期待できる。

この研究によって音声データからどのような吹き方になっているのかが分かれば、初心者にはわかりづらいと思われる良い音が出ない原因を早く見つけることができ、中級者は演奏する口の大きさがやや不安定であるなどの自分についてしまった変な癖を見つけることができるのではないかと考えられる。それによって今まで良い音の出し方に使っていた時間を連符やロングトーンなどの他の練習に使うことができ、フルートの演奏の上達が早くなると考えられる。

1.2 目 的

本稿では、フルートを演奏した音が良い音か、また、どのような吹き方になっているのかを特徴量から判断できるかを分析する。

そのため、口の大きさや息の向きをあえて不適切な状態で演奏した音を収集し、その音響分析を行う。さらに演奏経験者による主観評価を行うことで、音響特徴量と主観評価の関係を考察する。

1.3 関連研究

フルートの音響分析に関しては、これまで様々な研究がおこなわれてきた。安藤 [1, 2, 3, 4] は機械で吹く角度や息の強さを変えてフルートを演奏して音域による鳴りやすい範囲や倍音の数の違い出会ったり複数のフルートの違いを分析した。小野木等 [5] は機械によるフルートの演奏を行っており、どうすれば人の演奏に近づけるのかを分析した。NISHIMURA 等 [7] は評価実験を行い、プロとアマチュアのフルートの音色の好みの違いを分析した。Ron Yorita 等 [9] は聴衆実験とスペクトログラムや倍音との関係を調べることによって、どのような特徴量の音が好まれやすいのかを分析した。N. H. Fletcher [10] は4人にフルートを演奏してもらい、演奏者の空気圧や唇の形や倍音を比較して経験年数とどのような関係があるかを分析した。これらの論文は音色の良し悪しと音響的特徴の関係について議論されているものの、吹き方との関係は言及していなかった。

一方、G. Wilcocks [6] はフルートの音色改善を目的とし、推奨する教師や生徒の演奏練習方法や、どのように吹き方を変えれば音色が変化するのかをの提示した。この論文では良い音になるのかではなくいくつかある音色を変化させる方法から自分に合った吹き方を探すものだった。Yoonchang Han [8] は頭部管関係、空気の圧力、運指を演奏音から判断して正しい音を吹いているのかを判断するシステムを作成していた。この論文では良い音かどうかは判断していなかった。

第2章 分 析

さまざまな吹き方や楽譜での演奏音を集め、その音を分析して吹き方や主観評価の差がどのようになるのかを調べていく。

2.1 使用データ

不適切な奏法で演奏した際の音を集めるため、クラウドソーシングサイトにて演奏音の収集を行った。演奏内容は図 2.1 の通りで、ビブラートはしないように指示した。個々の演奏者の負担減らすため、奏法の収集パターンを次の 2 つに分けて実施した。

1 [普通] [口を大きめ] [口を小さめ] [息を上向き]

2 [普通] [息を下向き] [息を強め] [息を弱め]

演奏者の人数や収集した演奏音の個数などは表 2.1 に示す。ただし、[息を強めに] [息を弱めに] は音楽表現としてのフォルテ・ピアノとの区別がつきにくいいため、以後の分析では使用しないこととした。

なお、録音条件によって音量が異なることを補正するため、振幅の平均値が等しくなるように補正した。(付録 A.1)

今回の研究では図 2.1 の楽譜のうち [楽譜 1] を吹いた演奏音を分析し、その結果から吹き方の差を判断できるかを調べる。

図 2.1: 楽譜

表 2.1: 演奏実験の内訳

	演奏者数	経験年数	演奏音数
パターン 1	12	0.1~10	約 304 音
パターン 2	12	0.1~10	約 352 音

2.2 主観評価

クラウドソーシングを利用し、収集した演奏音の主観評価を Web 上で実施した。参加者は、音楽大学や高校音楽科のフルート専攻の在学生または卒業生でなおかつフルート演奏歴 12ヶ月以上の人限定した。その結果、表 2.2 の 6 名が参加した。

参加者が指定された Web ページを開くと、評価対象の演奏音からランダムに 20 個選択されて表示される。これらを 1つ1つ聴き、表 2.3 の質問に対する回答を入力する。選択式の質問に対する選択肢は表 2.4 および表 2.5 の通りである。

表 2.2: 主観評価実験の内訳

参加者	参加回数	フルート歴	他の音楽経験
A	1	3年	サクソス, ピアノ
B	10	5年	ピアノ, ハープ
C	1	6年	電子オルガン, 打楽器など
D	1	22年	ピアノ, 打楽器, ピッコロ
E	1	28年	ピアノ
F	1	28年	ピアノ

表 2.3: 主観評価における質問項目

1	どのくらい良い音だったか	選択肢 1
2	どの程度澄んでいたか	選択肢 1
3	音量の揺れはどのくらい少なかったか	選択肢 1
4	音の高さの揺れはどのくらい少なかったか	選択肢 1
5	聞こえる息の量はどのくらい少なかったか	選択肢 1
6	吹き方の問題点に関して当てはまるもの	選択肢 2
7	上の質問以外で気づいたこと	記述

表 2.4: 主観評価における選択肢 1

1	初級レベル未満. 初めて間もないレベルと見られる.
2	初級レベル. 改善すべき点がそれなりに見られる.
3	中級レベル. 改善すべき点が多少見られる. 総じて演奏できているとみなせる.
4	中～上級レベル. 改善すべき点が若干見られるが, アマチュアの演奏会で十分に通用する.
5	上級レベル. 改善すべき点が全く見られない.

2.3 音響分析方法

2.3.1 無音区間の除去

収集した音響信号から吹き始める前や吹き終わった後の区間を除去するため, 次の処理を行う. まず, 与えられた音響信号に対して, 512 点ごとに二乗平均平方根

表 2.5: 主観評価における選択肢 2

1	息が強すぎる
2	息が弱すぎる
3	口の大きさが大きすぎる
4	口の大きさが小さすぎる
5	息の向きが上向きすぎる
6	息の向きが下向きすぎる
7	問題点はない
8	わからない

(RMS) を求める. これを $a_1 a_2 \cdots a_T$ とする. RMS の最大値を a_{\max} とし,

$$\forall n \in [n_S, n_S + \alpha] : a_n > a_{\max}/4 \quad (n = 1, 2, \dots, T)$$

満たす最小の n_S を求め, 音の開始点とする. 同様に,

$$\forall n \in [n_E - \alpha, n_E] : a_n > a_{\max}/4 \quad (n = 1, 2, \dots, T)$$

満たす最大の n_E を求め, 音の終了点とする.

そして, $n_S + \beta$ から $n_E - \beta$ までの区間を取り出した音響信号を以後の分析に用いる. 抽出する区間を $[n_S, n_E]$ から β だけ狭めたのは, 開始点や終了点の計算誤差により付近の基本周波数が抽出できない事態を避けるためである. $\alpha = T/19$, $\beta = (n_E - n_S)/50$ とした.

2.3.2 振幅や基本周波数の時間変化に関する特徴量

初学者としては, 振幅や基本周波数の時間変化が少ない音を出せることが重要であると考え, これらに関する特徴量を抽出する.

まず, 無音区間除去後の音響信号に対して, 512 点ごとに RMS と基本周波数 (F0) を求める. これらをそれぞれ $a_1 a_2 \cdots a_{T_a}$, $f_1 f_2 \cdots f_{T_f}$ とする. F0 の抽出には Python

用の音声解析ライブラリ PyWorld を用いた。 $\{f_n\}$ は、調波構造が抽出できずに基本周波数を推定できなかったフレームは除いてある。その後、次の4つの特徴量を抽出する。

- 振幅の時間変化の平均:

$$d_v = \frac{1}{T_a} \sum_{n=2}^{T_a} |a_n - a_{n-1}|$$

- 基本周波数の時間変化の平均:

$$d_f = \frac{1}{T_f} \sum_{n=2}^{T_f} |f_n - f_{n-1}|$$

- 振幅の範囲: $r_v = \max_n a_n - \min_n a_n$

- 基本周波数の範囲:

$f_1 f_2 \cdots f_{T_f}$ の四分位範囲を求める。音が途切れ途切れになっている場合、第1四分位点の値が $-\infty$ や NaN になる場合があるので、その場合は、そうではない中の最小値を第1四分位点の値の代わりに使用する。

2.3.3 振幅スペクトルに関する特徴量

関連研究で述べた安藤の分析 [1] では良い音であるほど高次倍音が多い。また、息の音が多く含まれると非調波成分として現れる。そこで、次の特徴量を抽出する。

- 吹き始めの倍音 (基本周波数成分を含む) の個数:

無音区間除去後の音響信号の最初の1秒間の区間に対して振幅スペクトルを求め、 $S[f]$ とする (f : 周波数)。基本周波数を F_0 とすると、

$$s_k = \max\{S[kF_0 - r], \cdots, S[kF_0 + r]\}$$

を k 次倍音の振幅とする. このようにして k 次倍音を抽出する処理を $k = 1$ から順番に行い, ある k において $(s_k + s_{k+1})/2 > 2s_{k+1/2}$ を満たさなくなつたとき, または, $s_k < 0.01 \cdot \max_f S[f]$ のとき, k 次倍音はノイズ成分と区別がつかないと判断, 抽出を打ち切る. このようにして抽出された倍音の個数を o_s とする. なお, F_0 は平均律による計算値 ($C5 \doteq 523.25[\text{Hz}]$) を用いる.

- 吹き始めの全倍音中の基本周波数成分以外の割合:

抽出された倍音の振幅を s_1, \dots, s_K としたとき,

$$f_s = \sum_{k=1}^K s_k / s_1$$

を求める.

- 吹き始めのスペクトル全体における倍音成分の割合:

$$n_s = \sum_{k=1}^K s_k / \sum_f S[f]$$

を求める. 息の音など非調波成分が多く含まれるほど低い値を取る.

- 中間部における倍音の個数, 全倍音中の基本周波数成分以外の割合, スペクトル全体における倍音成分の割合:

上と同じ処理を音響信号における中央の1秒間に対しても行う. 中央の1秒間に対して得られた特徴量を o_c, f_c, n_c とする.

2.4 自動評価

集めた演奏音から目的変数を主観評価の値, 説明変数を音響特徴量として自動評価である線形回帰と決定木を構築する. また, 決定木では目的変数を主観評価の値だけでなく, 吹き方の種類とした時も同様の説明変数を使い, 吹き方による分類を調べる. どちらの自動評価でも半分のデータを学習データに使用し, 残りのデータでモデルの評価を行う.

2.4.1 線形回帰

$$y = w_0d_v + w_1r_v + w_2d_f + w_3r_f + w_4o_s + w_5o_c + w_6n_s + w_7n_c + w_8f_s + w_9f_c + \gamma$$

上記の式で線形回帰を行い, w_n と定数 (γ) の値を決定する. 学習データの y の値に関して, 1つの音に対して主観評価の回答が複数存在している場合には, それぞれの評価の値の平均値をその音の評価の値とする. 外れ値を取り除いたデータに対しても同じように線形回帰を行い, どのように変化するかを調べる.

精度は二乗平均平方根誤差 (RMSE) から評価する.

2.4.2 決定木

目的変数が主観評価の値の場合, 1つの音に対して主観評価の回答が複数存在している場合には, それぞれの評価の値の平均値の小数点を切り捨てにした値をその音の評価の値とする. 外れ値を取り除いたデータや, 少し分類数を減らしたものに対しても同じように決定木を作成, どのように変化するかを調べる. 決定木の精度は識別率から評価する.

第3章 結 果

3.1 分析結果

音響特徴量の抽出結果（標準化済）を図3.1に示す。この図では、左から[普通][口を大きめ][口を小さめ][息を上向き][息を下向き]の順に演奏音が並んでおり、縦線が吹き方の境界を表す。図から、振幅の揺れの平均値 (d_v)、はじめ1秒の倍音数 (o_s)、中間1秒の倍音数 (o_c)、はじめ1秒の基本周波数成分以外の割合 (f_s)、中間1秒の基本周波数成分以外の割合 (f_c)、はじめ1秒の倍音の割合 (n_s)、中間1秒の倍音の割合 (n_c) については、吹き方による特徴量の分布の違いは見られなかった。一方、基本周波数の揺れの平均値 (d_f)、振幅の範囲 (r_v)、基本周波数の範囲 (r_f) については、普通の吹き方では外れ値が見られないのに対し、それ以外の吹き方では外れ値となる演奏音がいくつか見られた。

そこで、 d_f , r_v , r_f に関して、 $d_f \geq 1.5$, $r_v \geq 1.0$, $r_f \geq 1.0$ のものを外れ値と定義し、外れ値の演奏音とそれに対する主観評価結果を抽出した(表3.1)。表3.1より、普通に吹いたものには外れ値が現れず、他全ての演奏方法には外れ値のあるものが存在した。外れ値となった音の主観評価の結果を見ると全ての質問項目で1か2の評価を受けていて、音がきちんと出ていないと書かれることが多かった。 d_f と r_f の両方が外れ値になった8個については、「ほとんど空気の音」など特に低い評価が得られた。

予想される吹き方の問題点(表2.3, 質問6)については、息を上向きにして吹いたものの1つを除いた全ての音に対して息が弱すぎるという選択肢が選ばれていた。また、息を上向きにして吹いたものの2つを除いた全ての音に対して息の向きが下

向きすぎるという選択肢が選ばれていた。

3.2 分析結果より

主観評価が比較的良かった音 (音 ID:d19, 息を下向きに) と悪かった音 (音 ID:b17, 口を大きめに) の振幅, 基本周波数の時間変化, はじめの 1 秒間と中間の 1 秒間の振幅スペクトルを図 3.2 に示す。

図 3.2 の振幅と基本周波数を見ると, 評価が高い音の方が時間変化が少ないことが分かる。特徴量 d_f, r_v, r_f で比較すると, 評価の高い音はそれぞれ $-0.193, -0.271, -0.274$ だったのに対し, 評価の低い音は $0.248, -0.167, -0.252$ であり, 外れ値の範囲ではないものの, 値が高くなっていることが分かる。振幅スペクトルに関しては, 評価の高い音の方が高次倍音が豊富に含まれていることが分かる。このことは, 関連研究にあった安藤による知見 [1] と一致する。

一方, 吹き方の違いによる特徴量の分布の違いは見られなかった。そのため, 適切な吹き方ではないことは判断できても, 原因の特定は難しい可能性が高い。

3.3 線形回帰

全てのデータに対して線形回帰を行った結果は以下のような式となり, この時の二乗平均平方根誤差 (RMSE) は 0.670209209023674 となった。

$$y = -0.20179852d_v - 0.16823745r_v - 0.23936724d_f - 0.10419529r_f + 0.51873718o_s - 0.20171536o_c + 0.01471953n_s + 0.05644025n_c - 0.44883665f_s + 0.23962746f_c + 2.0494932$$

外れ値を除いたデータに対して線形回帰を行った結果は以下のような式となり, この時の二乗平均平方根誤差 (RMSE) は 0.6417294284208014 となった。

$$y = -0.20355785d_v - 1.52514275r_v - 0.60575887d_f + 8.31200595r_f + 0.21947575o_s + 0.09114697o_c - 0.00895453n_s - 0.01411123n_c - 0.13674684f_s - 0.06605536f_c + 3.91582577$$

上記の2つの式を比べると r_f の重みが大きく変わっている。 r_f の値を調べてみると、外れ値を除いた全てのデータの r_f の値が負の値になっており、外れ値のデータには正の値になっているものがあつたため、このように変化したと思われる。

外れ値を除いた場合と含めた場合のどちらでも二乗平均平方根誤差 (RMSE) にあまり差は現れなかった。

予測値と実際の値を比べてみると、図 3.3 のようになり、実際の評価値が最も高かった演奏音 (評価 4.75) の予測値が外れ値を除去した場合に 2.38 除去しなかった場合に 2.84 であるなど、評価が 3 以上だった演奏音の予測値は、全て実際の評価よりも低くなった。

3.4 決定木

3.4.1 目的変数: 主観評価

主観評価を [2 未満][2 以上] に分けた 2 値分類と、[2 未満][2 以上 3 未満][3 以上] に分けた 3 値分類の、計 2 種類の条件で分類を行った。主観評価が 3 以上のものの数が少なかったため、主観評価ごとの分類は行わなかった。

それぞれの分類を行った結果は図 3.4 のようになった。決定木の深さは 2 の時のものである。決定木の深さが 2 の時の識別率、深さを変更して識別率が高い時の値とその時の深さは表 3.2 のようになった。また、深さが 2 の時よりも識別率が高い時の決定木のグラフは図 3.5 のようになった。

今回調べた分類では、外れ値を含んでいるかいないかに関わらず、識別率は 8~9 割ほどであった。分類の最初の条件には d_f が使われることが多く、他の条件では d_v, r_v, r_f といった振幅や基本周波数関連の特徴量のみが使われていた。これは振幅

や基本周波数の時間変化が少ない音が良い音であるという予測と一致していると考えられる。また、主観評価の予測には振幅と基本周波数関連の特徴量が重要であることがわかる。

3.4.2 目的変数: 吹き方の種類

吹き方を [普通][その他] に分けた 2 値分類と, [普通][口の大きさ関連][息の向き関連] に分けた 3 値分類と, それぞれの吹き方ごとに分けた 5 値分類の, 計 3 種類の条件で分類を行った。

それぞれの分類を行った結果は図 3.6 のようになった。決定木の深さは 2 の時のものである。決定木の深さが 2 の時の識別率, 深さを変更して識別率が高い時の値とその時の深さは表 3.3 のようになった。また, 深さが 2 の時よりも識別率が高い時の決定木のグラフは図 3.7, 3.8 のようになった。

それぞれの吹き方の予測では 2 割以下, 普通と口の大きさ関連と息の向き関連の予測では 3 割ほど, 普通とそれ以外かの予測では 4 割であり, 最大でも 7 割ほどの識別率であった。また, 外れ値を除いて分類の予測をすると識別率が下がった。分類の最初の条件には d_f, r_f といった基本周波数関連の特徴量が使用されることが多く, 他の条件では o_s, o_c 以外の特徴量が多く使用された。普通とその他の分類では n_s, n_c が他の分類よりも多く条件として使用された。主観評価の時の分類と比べると, 振幅スペクトル関連の特徴量が条件に使用されることが多かった。

吹き方の予測には振幅, 基本周波数, 振幅スペクトル関連の特徴量が満遍なく必要だということがわかる。

図 3.1: 各演奏音の特徴量 (標準化済) の分布 (左から [普通] [口大きめ] [口小さめ] [息上向き] [息下向き])

表 3.1: 特徴量が外れ値の演奏音とそれに対する主観評価 (空欄は未評価のもの)

演奏方法	音 ID	外れ値 特徴量	主観評価						
			1	2	3	4	5	6	7
口大きめ	b10	r_v	2	2	2	2	2	2, 4, 6	不安定でちゃんと吹けていない
	b11	r_v	1	1	1	1	1	2,6	音がかすれていて, ちゃんと出ていない.
	b12	d_f, r_f	1	1	1	1	1	1, 2, 4,6	問題外, 空気の音
口小さめ	s9	r_f	1	1	1	1	1	1, 2, 6	はじめたばかりで, まだ何もわかっていない状態. 全然ちゃんと吹けていない. 音出しのコツをつかんでいない.
	s13	r_f	1	1	1	1	1	2, 6	まだ音の出し方のコツをつかんでいない.
	s14	r_v	1	1	1	1	1	2, 6	途切れ途切れの音
	s15	d_f, r_f	1	1	1	1	1	2, 6	息が当たる場所があていない. 今日初めて吹いた人のよう.
	s16	d_f, r_f	1	1	1	1	1	2, 4, 6	ちゃんと音が出ていない. 息の当たる場所があていない. カスカスで音が全然出ていない.
	s17	r_f	1	1	1	1	1	2, 3, 4, 6	問題外, はじめたばかり. ちゃんと音が出ていない. 口の形ができておらず, 吹き込んでいるように感じた.
息上向き	u6	r_v	2	2	2	2	2	1, 2	息が強すぎるし, 途中で音が途切れている. 音が途切れていて, 不安定な感じだった.
	u8	r_v							
	u9	r_f	1	1	1	1	1	2, 4, 6	まだつかんでいないはじめたばかりの方.
	u10	d_f, r_f	1	1	1	1	1	2, 5, 8	音が全然ちゃんと出ていない. 息を当てる位置, 息の量をつかんでいない. 吹けていない.
	u11	d_f, r_f	1	1	1	1	1	3, 6	今日初めて吹いた人のよう. 音が全然出ていない.
	u12	d_f, r_f	1	1	1	1	1	2	ほとんど空気の音.
	u13	d_f							
息下向き	d9	d_f, r_f	1	1	1	1	1	2, 6	ひどい音. 今日初めて吹いた人のよう.
	d13	d_f, r_f							
	d17	d_f	1	1	1	1	1	2, 6	音が全然ちゃんと出ていない. 息の当たる場所が正しくなく, コツをつかめていない.

図 3.4: 主観評価に関する決定木

表 3.3: 決定木の深さと識別率 2(括弧内は外れ値を除いたもの)

分類	深さ 2 の時の最大識別率	最大識別率	最大識別率時の深さ
普通とその他	0.7(0.41)	0.71(0.75)	3(5)
普通と口関連と息関連	0.39(0.31)	0.49(0.44)	8(5)
吹き方ごと	0.36(0.19)	0.36(0.19)	2(2)

2 未満と 2~3 と 4~5(深さ 3)

図 3.5: 深さ 2 よりも識別率が高かったもの

普通とその他

普通とその他 (外れ値除去)

普通と口関連と息関連

普通と口関連と息関連 (外れ値除去)

吹き方ごと

吹き方ごと (外れ値除去)

図 3.6: 吹き方に関する決定木

普通と口関連と息関連 (深さ 8)

普通とその他 (深さ 3)

図 3.7: 深さ 2 よりも識別率が高かったもの

普通と口関連と息関連 (深さ 5)

普通とその他 (深さ 5)

図 3.8: 深さ 2 よりも識別率が高かったもの (外れ値除去)

第4章 結 論

本研究の目的は演奏音からどのような吹き方になっているかを判断できるかを分析することであり、音響特徴量の分析と自動評価の結果より、音響特徴量が外れ値かどうかから適切な吹き方ではないことを判断し、線形回帰や決定木を使用することで主観評価の値が8～9割程度判断することができるといえる。一方、音響特徴量の外れ値や決定木からの原因の特定は難しい可能性が高いと考えられる。

自動評価をするときに主観評価をされている音を分類したが、今回は主観評価実験の回答数が少なかったため、主観評価の値が1人に依存しているものは平均値が取れなかったり、評価の値がないものも存在していたため、自動評価に使用できるデータが少なくなってしまった。回答数を増やすことで全ての音の評価を得たり、その音の一般的な評価が得られるようになるため、一般的な好まれやすい音やより細かい吹き方の分類ができるのではないかとと思われる。

今回の研究では演奏実験で演奏してもらった4つの譜面のうち1つしか分析をしていないため、他の譜面に関する分析を行うことで、演奏支援システムの実現に近づくのではないかと考えられる。

参考文献

- [1] 安藤 由典, 音楽・音楽学と楽器音響学, 日本音響学会誌, 59(3), pp.146-152, 2003
- [2] 加藤 充美, 西村 明, 安藤 由典, 解析信号を用いたフルート音の倍音の周波数分析, 情報処理学会研究報告, 2000-MUS-039(16), pp.43-50, 2001
- [3] 安藤 由典, フルートの駆動条件と発生音圧レベルおよび基本周波数との関係, 日本音響学会誌, 26(6), pp.253-260, 1970
- [4] 安藤 由典, フルートの駆動条件と倍音構造の関係, 日本音響学会誌, 26(7), pp.297-305, 1970
- [5] 小野木 君枝, 横山 博史, 飯田 明由, フルートの吹き込み角度による音色変化のメカニズム解析, スーパーコンピューティングニュース, 22(Special Issue 1), 2020
- [6] Wilcocks. G, Improving Tone Production on the Flute with Regards to Embouchure, Lip Flexibility, Vibrato and Tone Colour, 学位論文, University of Pretoria, 2006.
- [7] Nishimura A, Kato M, Ando Y, Effect of the Fluctuations of Harmonics on the Subjective Quality of Flute Tone, Proceedings of Forum Acusticum Sevilla, MUS-01-004, 2002

- [8] Yoonchang H, Kyogu L, Hierarchical Approach to Detect Common Mistakes of Beginner Flute Players, Proc. of ISMIR, 2014
- [9] Ron Y, and John C, Using Spectral Analysis to Evaluate Flute Tone Quality, Proc. of Meetings on Acoustics, 23(035001), 2015
- [10] Fletcher. N. H, Acoustical Correlates of Flute Performance Technique, The Journal of the Acoustical Society of America 57, 233, 1975

謝 辞

本研究を進めていくにあたり,ご指導いただきました北原鉄郎教授に深く感謝します。また,演奏実験や主観評価実験にご協力いただいた被験者の方々,多くの意見をくださった北原研究室の皆様に感謝します。

付録A 実験関連

A.1 音量調整プログラム

振幅を平均値を一定になるように補正するプログラムを示す.

```
label = "パスを記入"  
files = glob.glob(label+"*.wav*")#wav ファイルを取り出す  
  
for file in files:  
    y,sr = librosa.load(file,sr=None)  
    new = "修正後の音ファイルの名前を記入"  
    write(new,sr,y*0.5/max(y))
```

A.2 使用データ

主観評価実験の時に使用した音データのリンクを示す.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qjcAuDOCphtKS6n-aLmu30aTgPY2cTpy>